

BELGINING EKSTRALINGVISTIK VA LINGVISTIK TALQINI

Jumaniyozova Charos Mahmudovna
ToshDO‘TAU tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada belgi tushunchasining paydo bo‘lishi, uning olamni bilishdagi va tilshunoslikdagi o‘rni, ahamiyati, ya’ni belgi tushunchasining ekstralingvistik hamda lingvistik tomonlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar. Belgi, substansiya, aksidensiya, oraz, javhar, semiotika, semiologiya, sifat, ravish, son.

Belgi nihoyatda keng tushuncha bo‘lib, u falsafa fani negizida paydo bo‘lgan. Belgi tushunchasi falsafada, xususan, uning gnoseologiya bo‘limida muhim ahamiyatga ega. Inson o‘z qiziqishlari va ehtiyojlarini qondirish maqsadida qadim zamonlardan boshlab dunyoni bilishga harakat qilgan. Insonning bilish qobiliyati, avvalo, hissiyot a‘zolari bilan bog‘liq. Belgi esa bilishdagi eng asosiy vositadir. Bu haqdagi fikrlar ham qadim o‘tmishga borib taqaladi.

Belgining bilishdagi vazifasini o‘rganishga ko‘pchilik mutafakkirlar, ayniqsa, Aristotel, Leybnits, Jon Lokk, Markaziy Osiyodan yetishib chiqqan Abu Nasr Farobiy, Ibn Sino kabi mutafakkirlar katta e’tibor berganlar.

Aristotel tabiatni bilish sezgilar orqali amalga oshadi, bilishning predmeti va manbayi kishi ongidan tashqaridagi mavjud olam degan fikrni ilgari surgan. Uning ta’kidlashicha, olamni bilish sezgidan boshlanadi. U tashqi olamning ta’siri tufayli yuzaga keladi. Sezgilar ko‘rish, eshitish, ta’im bilish va hid sezgilariga bo‘linadi. Sezgi a‘zolari orqali yakka-yakka jism va hodisalarning sifat hamda xususiyatlari to‘g‘ri aks ettiriladi. (2. 38-bet)

Demak, barcha bor bo‘lgan moddiy narsa-hodisa, harakat, holatlarni biz ularning belgilari orqali bilamiz. Ya’ni belgilar inson sezgi a‘zolariga ta’sir etadi va bu ta’sir orqali inson o‘sha narsa-hodisa haqida biladi.

Obyektiv olamdagi mavjud predmet va hodisalarning ko‘pgina tomoni, belgilari bor. Bu belgilar predmetning tub tabiatini ifodalaydigan, hamma sharoitda ham o‘sha predmetga xos bo‘ladigan va uni boshqa tur hamda jinsdagi predmetlardan ajratib turadigan belgilar yoki aksincha bo‘lishi mumkin. Predmet mana shu belgilersiz mavjud bo‘la olmaydi. Ya’ni predmet va unga xos bo‘lgan belgilar bir-biri bilan uzviy aloqadordir.

Aristotelning borliq haqidagi ta’limotiga ko‘ra borliq substansiya va aksidensiyadan iborat va uning fikricha, bilim o‘z predmeti vaqt tartibiga binoan predmet bo‘lib, u bilimdan oldin mavjud bo‘ladi. Inson biron-bir predmet haqida

bilimga ega bo‘lishi uchun uni his etishi lozim.(8. 51-bet) Demak, bilish jarayoni amalga oshishi va bilim paydo bo‘lishi uchun sezgi muhim ahamiyat kasb etar ekan. Sezgi jarayoni yuzaga kelishi uchun esa subyektning sezgi a‘zolariga ta‘sir qiluvchi obyekt va uning belgilari zarur. Bundan ko‘rinadiki, insoniyat hayotida muhim ahamiyat kasb etuvchi bilish jarayoni belgi tushunchasi bilan chambarchas bog‘liq.

Farobiyning fikricha: “Olamda javhar va oraz hamda ularni yaratuvchi Marhamatli Ijodkordan boshqa hech narsa yo‘qdir”.(1. 33-bet).

Farobiy aksidensiya (sifat, belgi-xususiyat) tushunchasi ostida predmetlar sifati, belgi-xususiyatlarining o‘zgarishini tushunadi: “Substansiya – narsalar mohiyatini, aksidensiya esa substansiyaning turli xususiyatlarda namoyon bo‘lishini ifodalaydi. Aksidensiya mustaqil holda mavjud bo‘la olmaydi, u substansiyaning tashqi xarakteristikasini berib o‘tuvchan hisoblanadi, ya‘ni predmetlardan uzilgan holda na tovushga, na rangga, na hidga ega bo‘ladi”. Aksidensiya miqdor, sifat, munosabat, harakat, chidam kabi bir necha turlarga ega. Har bir narsaga birato‘la bir necha aksidensiya – xususiyatlar xos bo‘lishi mumkin va bunday xususiyatlar mohiyatga , ya‘ni substansiyaga tegmasdan , ta‘sir qilmasdan o‘zgarishi mumkin. Narsa qancha murakkab va mukammal bo‘lsa, unda shuncha ko‘p belgi-xususiyatlar bo‘ladi.

Bunda “javhar” narsa-hodisalarni o‘zini ifodalasa, “oraz” shu narsa-hodisalarning belgisini ifodalaydi.

Farobiy substansiya va aksidensiyani quyidagicha tushuntiradi: “miqdor va sifat o‘z mohiyati bilan aksidensiyadir. Ular faqat (miqdor va sifatga ega bo‘luvchi) substansiyaga muhtojdir”. Buni shunday tushunish mumkinki, olamdagi narsa-hodisalar sifat va miqdor belgilariga ega, sifat va miqdor belgilariga ega narsa hodisalar esa moddiy mavjuddirlar. Belgi o‘z-o‘zicha emas, balki narsa-hodisa, jarayonlardagina mavjud hodisadir.

Olamdagi barcha narsalar bir-biri bilan farqli va umumiy tomonlarga ega. Narsa va hodisalarni bir-biridan farqlashda belgi asosiy rol o‘ynaydi. Farobiy belgilarni quyidagi turlarini aytib o‘tadi:

Farq qildiruvchi belgi shunday predikatki, uning yordamida bir tur mazkur jinsning ikkinchi turidan substansiya jihatidan farq qiladi. Masalan, “nutqli” tushunchasi yordamida odam hayvon bo‘lishi jihatidan boshqa jonzotlardan farq qiladi.

Atoqli belgi – bir turgagina xos bo‘lgan predikatdir. Masalan, ish bajarish odamgagina xos.

Tasodifiy belgi – ko‘p turlarga oid bo‘lishi mumkin bo‘lgan predikat bo‘lib, uning yordamida “bu nimadir?” degan savolga javob berib bo‘lmaydi. Masalan, qora, oq,qizil, yashil kabi.(3.41-bet)

Masalan, *Muqaddam qizil ko‘ylak kiyib olgan, qo‘lidagi yaltiroq stelizatorni silkitgancha xadeb kulardi. Muqaddam oppoq so‘qmoqdan avaylab qadam tashlab*

borardi... **Yirik-yirik** yong‘oq xazonlari **qizg‘ish** o‘rik yaproqlariga qo‘shilib supurgiga ergashgancha havoda ojizgina pirpirab uchib, ancha nariga borib tushar, hovlining **oppoq** sathi yo‘lakday ochilib qolar edi (O‘. Hoshimov). Misollardan ko‘rinadiki, tasodifiy belgilar(masalan *oq, qizil*) faqat bir narsaga emas, balki juda ko‘plagan nars-hodisalarga xosdir.

Bulardan eng faol qo‘llanadigan belgilar, Farobiy tasnifi bo‘yicha aytadigan bo‘lsak, tasodifiy belgidir. Chunki bunday belgilar faqat bitta narsaga yoki hodisaga emas, balki olamdagi ko‘pchilik narsa, hodisalarga xos bo‘lishi mumkin. Masalan, “shirin” belgisini bunga misol qilishimiz mumkin. “Shirin” belgisini iste‘mol qilish mumkin bo‘lgan deyarli barcha narsalarga nisbatan qo‘llash mumkin. Masalan, non, ovqat, meva, ichimlik va hokazo.

Ko‘p o‘tmay to‘rtburchak patnisda ikki bosh uzum ko‘tarib kirdi. ... - Ol, juda shirin ekan... (O‘. Hoshimov). Bundan tashqari bu so‘z ko‘chma ma‘noda ta‘mni his qilish mumkin bo‘lmagan narsa, hodisa, holatlarga nisbatan ham qo‘llanadi: *Qo‘shiq uni allalar, shirin tuyg‘ularga g‘arq etardi.* (O‘.Hoshimov)

Borliqda mavjud bo‘lgan moddiy narsa va hodisalar xilma-xil belgi-xususiyatlar, aloqa va munosabatlarni o‘zida mujassamlashtirgan butunlik sifatida mavjud bo‘ladi. Ya‘ni borliqdagi barcha narsa-hodisalar belgi-xususiyatlari orqali namoyon bo‘ladi.

Borliqda substansiya, javhar, mavjudot, zot, narsa, predmetlik va aksidensiya, oraz, atribut, sifat, belgi, xususiyat qanchalik rang-baranglikka, tur va xillarga ega bo‘lmasin, bir-biridan uzilmagan, biri-biri bilan bog‘liq, biri ikkinchisi orqali, ikkinchisi birinchisi orqali izohlanadi, ta‘riflanadi. Borliqda mavjudot – majmuai sifat, sifat – mavjudotning bir tomoni, qirrasini, belgi-xususiyati.(8. 22-bet)

Farobiy “Ixso al ulum” asarida aksidensiya ya‘ni belgini va substansiyani quyidagicha tushuntiradi:

“aksidensiyani besh sezgi his etadi va ularning orasida hech qanday vosita yo‘qdir, masalan, ko‘rish (organi) o‘zicha rangni his etadi, shu bilan birga u oq va qoraning farqini ham ajratadi, eshitish (organi) o‘zicha ovozni qabul etadi hamda yuqori va past ovozning farqini ajratadi, boshqalari ham xuddi shunday.

Substansiyani faqat aql qabul qiladi va ular orasida aksidensiya vosita bo‘ladi. Aql rang belgisi ostidagi substansiyani, shuningdek ovoz chiqarayotgan narsa mavjudligini biladi.”(8. 73-bet)

Jon Lokk ilgari surgan bilish nazariyasida ham belgilar asosiy o‘rinni egallaydi. Uning nazariyasidagi asosiy tushunchalardan biri “tajriba” tushunchasidir. Bunda tajriba tashqi olam predmetlarining sezgi organlarimizga ta‘siridir. Bizning bilishimiz, eng avvalo, hissiy bilish bo‘lib, u sezgidan boshlanadi. U bizning sezgilarimizga ta‘sir

qiluvchi predmetlarning turli sifat va xususiyatlari ya'ni belgilarni birlamchi va ikkilamchi sifatlarga ajratgan.

Lokk uzunlik, qattqlik, kattalik, shakl kabi sifat va xususiyatlarni birlamchi sifatlar tarkibiga kiritadi, hamda ularning obyektivligini ta'kidlaydi. Zero, birlamchi sifatlar narsa-predmetlarning o'zlarida mavjud va ulardan ajralmas, shuningdek, ular hissiy organlar tomonidan aniq tarzda idrok etiladi. Hissiy organlarimiz tomonidan in'ikos etiladigan rang, hid, tovush kabi sezgilar ikkilamchi sifatlar hisoblanadi. Ular his-idrok etuvchiga, ya'ni subyektga bog'liq bo'ladi, shuning uchun ham ular subyektiv sifatlardir.(8. 52-bet) Ya'ni insoniyat atrofida bo'layotgan voqea-hodisa, jarayon, mavjud obyekt va hokozalarga munosabat bildirish qobiliyatiga ega. Bu jihatdan subyekt (shaxs) obyektiv olamdagi narsa-hodisalarga xos bo'lgan belgilarni obyektiv va subyektiv qabul qilishi va uzatishi mumkin.

Sezgilar psixologik fenomen sifatida, muayyan ma'noda, subyekt-obyekt munosabatlari aspektida obyektivdir. Ko'pincha shunday bo'ladiki, bitta predmet turli kishilarda turlicha his uyg'otadi. Bu yerda ham odatdagidek sezgilar va idrokning obyektivligi kuzatiladi. Sezgilar va idrokka insonning emotsional holati, uning o'tmish kechinmalari, tajribasi katta ta'sir qiladi: bir musiqa, bir xil rang turlicha kechinmalar uyg'otishi mumkin. Bunday hollarda sezgilarni obyektiv olamning subyektiv “obrazi” deb tushuntiradigan fikrga ko'ra subyektiv deb baholash mumkin.(8. 116-bet)

Ko'rinib turibdiki, belgi faqat hissiy bilishning emas, umuman, bilishning asosi desak adashmaymiz. Buni buyuk faylasuf Abu Nasr Farobiy ham ta'kidlagan. Demak, jismlarning tashqi va ichki, mohiyatli tomoni mavjud bo'lib, bundan birinchisi bo'lgan tashqi tomoni uning belgilaridan iborat bo'ladi. Inson olamni belgilar orqali his qiladi. Ko'rish, eshitish, ta'm bilish, tana sezgisi va hidlash orqali insonga ta'sir etuvchi hodisa – bu belgi hisoblanadi.

Falsafa ensiklopedik lug'atida belgiga quyidagicha ta'rif berilgan: “Belgi biron bir predmetning shakl-shamoyili, tashqi tomon va jihatlarining ifodasi; u haqda ma'lum bir xabar berish uni saqlash, qayta ishlash va uzatishga imkoniyat beruvchi vosita; bir buyumni boshqa buyumga yoki belgilarga o'xshash yoki farq qiluvchi xususiyatlari majmuyi” (4. 49-bet)

Farobiy so'zlari bilan aytilgan “javhar” va “oraz”, materiya va uning atributlari, mavjudot va uning belgi-xususiyatlari fanda juda keng muhokama etilgan masalalar jumlasidandir. Sifat deb o'z-o'zicha emas, balki faqatgina substansiyada mavjud bo'ladigan belgiga aytiladi.

Bundan shu fikr kelib chiqadiki, borliqdagi mavjudot (substansiya) belgi, sifatlar majmuasidir. Borliqda predmetlik va belgi-xususiyat bir-biridan ajralmagan holda yashaydi va bir-birini taqozo qiladi. Masalan, olma mevasi (substansiya) va uning sifat, belgi-xususiyat bilan munosabatini tekshiradigan bo'lsak, quyidagi voqelanishlarni

kuzatishimiz mumkin bo‘ladi: shirin olma, pishgan olma, qizil olma, nordon olma, yozgi olma, yangi olma, katta olma, xom olma va hakoza belgilarga ega bo‘lishi mumkin. Ya’ni obyektiv voqelikda olma, albatta, o‘ziga xos belgisi bilan, sifati bilan mavjuddir. Borliqdagi belgi-xususiyatlar ham muayyan predmetliklar bilan aloqadorlikdadir: qizil olma – qizil gul – qizil ko‘ylak– qizil bo‘yoq...

Belgi-xususiyat ma’lum obyektning boshqa obyektidan qaysi jihatdandir farqini bildiradi. Predmetning belgi-xususiyatlari, aksidensiyalari haqqoniy, real, obyektiv hamda shaxsiy, xususiy, subyektiv kabi turlarga ham ajratiladi. Lekin bunday bo‘linish borliq bilan emas, shaxsning borliqqa munosabati, ya’ni ong va tafakkur bilan bog‘liq.

Masalan, gul o‘simligini olaylik. Uni biz belgilari – rangi, shakli, hidi va hokazolar orqali his qilamiz. Ya’ni uning mavjudligini shu belgilari isbotlaydi. Agar gul o‘simligi bo‘lmasa, unga xos bo‘lgan belgilar ham bo‘lmasdi yoki aksincha shu belgi-xususiyatlar bo‘lmasa gul o‘simligi moddiy mavjud bo‘la olmasdi.

Demak, belgi borliqni bilishdagi eng muhim vositalardan biri sifatidagi tushuncha bo‘lib, falsafa bag‘rida shakllangan. Ya’ni belgi asosiy falsafiy kategoriya sifatida borliqni anglash vositasidir.

Belgi tushunchasi taraqqiyotida 19-asrda tub o‘zgarish yuz berdi, ya’ni bu davrga kelib “belgi haqidagi ta’limot” vujudga keldi. Unga amerikalik faylasuf Ch. Pirs asos soldi. Bu fan semiotika deb nomlangan bo‘lib, unda til birliklarining barchasi belgi sifatida qaraladi. Semiotikaning paydo bo‘lishi shvetsariyalik tilshunos F.de Sossyur bilan ham bog‘liq. Faqat Sossyur uni semiotika emas, balki semiologiya deb atagan. Uning fikricha, til – belgilar tizimi. Lingvistik belgilar tizimi yoki til real dunyoda mavjud bo‘lgan boshqa belgilar tizimlariga nisbatan eng ustun belgilar tizimidir, chunki u haqiqatni qurishda muhim ro‘l o‘ynaydi. (5. 6-bet)

Demak, belgi tushunchasi falsafa bag‘rida shakllanib, taraqqiyot natijasida tilshunoslikka kirib kelgan va tilshunoslikda ham belgi tushunchasi bir necha ma’noda qo‘llanadi. Yuqorida ta’kidlanganidek keng ma’noda tilning belgilar tizimi deb qaralishi hamda sifat, ravish va son so‘z turkumlarining grammatik ma’nolari, ya’ni narsa-hodisaning sifat belgisi, miqdor belgisi, harakat-holat belgisi kabi tushunchalarni ifodalaydi.

Sifat belgi bilan bog‘liq juda ko‘p tushunchalarni ifodalaydi: ranglarni (qizil, ko‘k, yashil), shakliy belgilarni (dumaloq, tekis, qiya), hajmiy belgilarni (ulkan, keng, tor), vazniy belgilarni (yengil, zildek), ta’m-mazani (achchiq, chuchuk); predmetning moddiy holatini (quyuq, suyuq), odam va hayvonlarning jismoniy belgilarini (semiz, sog‘lom) kabi.

Sifat bilan bir qatorda “belgilar” uzviga kiruvchi son va ravish ham turli belgilarni anglatadilar. Ammo bu belgilar, masalan, sonda sifat kabi bevosita predmetning xossasini ifodalamagani uchun, ravishda predmetning o‘zini emas, uning

harakatining belgisini ifodalagani sababli sifat kabi keng qamrovli emaslar.(10. 161-bet)

Bundan ko‘rinadiki, belgi falsafaning asosiy tushunchasi bo‘lishi bilan bir qatorda tilshunoslikning ham asosiy kategoriyasi va u tilshunoslikda ikki xil ma’noda qo‘llaniladi. Birinchisi - tilning belgilar tizimi ekanligi bo‘ladigan bo‘lsa, ikkinchisi - narsa-hodisa, harakat-holatning sifat va miqdorini ifodalovchi belgidir(sifat,son,ravish so‘z turkumlari ifodalovchi ma’no). O‘z navbatida uni ham sifat va miqdor belgisi kabi ikki turga ajratish mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. A.Nurmonov. Tanlangan asarlar. 1-kitob. – Toshkent, Akademnashr. 2012.
2. Falsafa asoslari. – Toshkent, O‘zbekiston. 2005.
3. Farobiy. Risolalar. – Toshkent, Fan. 1975.
4. Falsafa. Qomusiy lug‘at. – Toshkent, 2004.
5. Halina Sendra Mohd Yakin, Andreas Totu. The semiotic Perspectives of Peirce and Saussure: A Brief Comparative study. Procedia social and behavioral Sciences 155(2014)4-8.
6. M.Xayrullayev. Farobiy va uning falsafiy risolalari. – Toshkent, Akademnashr. 2012.
7. N.Shirinova , O‘zbek tilida predmetlik va belgi-xususiyat ma’nolarini farqlash vositalari: fil.fan.nomz...diss. – Toshkent, 2010.
8. Q.Nazarov. Bilish falsafasi. – Toshkent, Faylasuflar milliy jamiyati. 2004.
9. Paul Cogley and Litza Jansz, Introducing semiotics. – UK, Icon Books Ltd. 2004.
10. O‘zbek tili grammatikasi. Morfologiya. – Toshkent, Fan. 1975.
11. <https://www.britannica.com>
12. <https://www.researchgate.net>
13. <https://www.academia.edu>